

РОЛЬ НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ В КАРДИОЛОГИИ

Исмоилов Ибрагим Исмоилович

АГМИ, Кафедра пропедевтики внутренних болезней

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595977>

Аннотация: В тезисе рассматривается влияние новшеств в кардиологии на организм человека. Дается характеристика методов используемых для лечения тяжелобольных людей с пороками или ишемическими заболеваниями сердца.

Ключевые слова: кардиология, современные технологии, инновации, кардиологические методы.

ВВЕДЕНИЕ

Кардиология – это такой раздел медицины, которые изучает сердечнососудистую систему: строение сердца и сосудов, их функций и связанные с этим заболевания. При изучении какой-либо кардиологической болезни обязательно устанавливают причину, клинику, течение заболевания и диагностику.

Все больше смертности происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний, и чтобы уменьшить число пострадавших от этих болезней ученые-врачи ввели ряд инновационных технологий [1], которые могут излечить не только путем оперативного вмешательства, но и другими средствами, не прибегая к хирургическим методам.

В настоящее время в область кардиохирургии стали внедрять такое направление, «Регенеративной кардиоангиологией», которая способствует стимуляции роста кровеносных сосудов. В мире в практической медицине используется метод непрямой реваскуляризации, среди которого выделяют ударно-волновую терапию (УВТ) и наружную синхронизированную контрпульсацию (НСКП). Главной функцией регенеративной медицины является восстановление утраченных органов и тканей организма.

Механизм действия УВТ: больному, имеющий такое заболевание как ишемия или сердечная недостаточность, назначается УЗИ, в котором выявляется пораженная зона, затем в эту область направляется ударная волна, похожая на звук ультразвука, которая сопоставляется с работой сердца. Импульс, попавший в поврежденную зону, создает напряжение в этом месте, что запускает процесс роста новых сосудов с привлечением стволовых клеток.

Механизм действия НСКП: используется при лечении ишемической болезни сердца хронической церебральной ишемии. Задача НСКП

является насыщение кровью. Это аппаратное лечение кардиологических заболеваний с вспомогательным кровообращением. Сама процедура заключается в последовательном сжатии верхних и нижних конечностей при помощи пневматических манжет. После поочередного сокращения происходит одновременное сдувание всех манжет. Впоследствии осуществляется ретроградный аортальный кровоток, который и насыщает дополнительной кровью органы и ткани. При этом лечение каждому пациенту используется индивидуальный выбор режима, время циклов проведения работы и давления в манжете. Благодаря методу НСКП происходит наполнение кровью ишемизированных тканей и органов в организме.

Аппарат искусственного кровообращения (АИК) – это специальное медицинское оборудование, которое замещает насосную функцию сердца и газообменную функцию легких на период операции. Он состоит из насосов, трубопроводов, оксигенатора и фильтра. В настоящее время замену ручному оборудованию пришло компьютерное управление искусственным кровообращением. «Искусственное сердце-легкие» обеспечивает обменные процессы в организме и оптимальный уровень кровообращения. Работа АИК заключается в заборе крови из венозного русла в венозный резервуар.

Рис. 1. Аппарат искусственного кровообращения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, инновации современного мира, достигает невероятного успеха в области медицины [2]. Именно эти технологии помогают сохранять свое здоровье в рабочем состоянии. Даже во время беременности и в детском возрасте, врачи проводят разные обследования

сердца, которое не оказывает отрицательное влияние на организм. Тем самым узнавая разные патологии и обеспечивая пациентам правильное лечение.

Литературы

1. Holland W.W., Stewart S., Masseria C. Основы политики. Скрининг в Европе. 2018. Available at: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/108962/E88698R.pdf
2. US Commission on Chronic Illness (2017). Chronic Illness in the US. Vol. I. Prevention of Chronic Illness. Cambridge: Harvard University Press. Available at: <http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674497474>
3. Second Report of the National Screening Committee, October. Screening in the UK: making effective recommendations 1 April 2016 to 31 March 2017. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/649986/Screening_in_the_UK_making_effective_recommendations_2016_to_2017.pdf (accessed 17.01.2018)
4. Бочаров С.М. Ангиографическая диагностика и эндоваскулярное лечение при травме артерий. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2016. 24 с.